

O'ZBEKISTONDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMIDA PENSIYA

TA'MINOTINING O'RNI

To'xtasinova Dildora Husniddin qizi

Telfon raqam: +998 94 088 89 99

Ilmiy rahbar: **Ergashbaev Shohbozbek**

University of business and science nodavat ta'lim muassasi o'qituvchisi

Telfon raqam: +998941765550

Anotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy himoya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida pensiya ta'minoti tizimining o'rni, uning ahamiyati hamda jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. Pensiya tizimi aholining mehnat faoliyati tugaganidan keyingi hayot sifatini saqlab qolishda, ijtimoiy tenglik va adolatni qaror toptirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada pensiya ta'minoti shakllari, uning moliyalashtirish mexanizmlari, islohoti va xalqaro tajribalar asosida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Pensiya ta'minoti, ijtimoiy himoya, pensiya tizimi, islohotlar, davlat siyosati, pensiya fondi, moliyalashtirish, ijtimoiy adolat, aholi farovonligi, xalqaro tajriba.

Kirish: Ijtimoiy himoya tizimi har bir davlatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu tizim orqali fuqarolarning ijtimoiy xavfsizligi ta'minlanadi, ayniqsa, mehnat faoliyati tugaganidan keyin hayot sifatini saqlab qolish uchun pensiya ta'minoti muhim ahamiyatga ega. Pensiya tizimi fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlaydi, bu esa ijtimoiy tenglik va adolatni qaror toptirishda asosiy vosita hisoblanadi[1]. O'zbekiston pensiya tizimi so'nggi yillarda muhim islohotlar bosqichiga kirgan bo'lsa-da, hali ham bir qator muammolar mavjud. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakat aholisi orasida pensiya tizimi bilan qamrab olinganlar soni atigi 38% ni tashkil etadi[2]. Bu ko'rsatkichning pastligi, asosan, norasmiy bandlik darajasining yuqoriligi bilan bog'liq. Shuningdek, pensiya tizimiga ajratilayotgan badallar nisbatan yuqori (12-25%) bo'lishiga qaramay, to'lanayotgan pensiyalar miqdori boshqa davlatlar bilan solishtirganda o'rtacha darajada qolmoqda. 2024-yil sentabr oyidan boshlab, O'zbekistonda pensiyalar va nafaqalar miqdori 15% ga oshirildi. Bu o'zgarishlar quyidagi ko'rsatkichlarga olib keldi: pensiya hisoblashning bazaviy miqdori: 428 000 so'm; keksalik pensiyasining eng kam miqdori: 834 000 so'm; nogironlik pensiyasining eng kam miqdori: 920 000 so'm[3]. Ushbu o'zgarishlar aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan bo'lsa-da, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligi va uzoq muddatli samaradorligini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar zarur. Dunyo miqyosida pensiya tizimlari turlicha shakllangan bo'lib, har bir davlat o'zining iqtisodiy va demografik sharoitlariga mos tizimni joriy qilgan. Masalan, Niderlandiya, Islandiya va Daniya kabi davlatlar pensiya tizimining samaradorligi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu davlatlarda pensiya tizimining muvaffaqiyati, asosan, quyidagi omillar bilan bog'liq: pensiya fondlarining diversifikatsiyalangan investitsiya strategiyalari; aholining pensiya tizimiga ishonchi va faol ishtiroki; davlat tomonidan pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlar[4]. O'zbekiston uchun ushbu tajribalar muhim saboqlar bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xususan, pensiya fondlarining investitsiya strategiyalarini

diversifikatsiya qilish, aholining pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish va davlat tomonidan tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlarni ishlab chiqish zarur. O'zbekiston hukumati pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator choralarni ko'rmoqda. 2024-yil iyul oyida Strategik islohotlar agentligi tomonidan pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar orasida pensiya yoshini oshirish, pensiya badallarini qayta ko'rib chiqish va pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan boshqa choralar mavjud. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimining muvaffaqiyati nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarga, balki aholining tizimga bo'lgan ishonchi va ishtirokiga ham bog'liq[5]. Shu bois, O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilishda aholining fikr-mulohazalarini inobatga olish, tizimning shaffofligini ta'minlash va aholining pensiya tizimiga faol ishtirokini rag'batlantirish zarur.

Ijtimoiy himoya tizimi har bir davlatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu tizim orqali fuqarolarning ijtimoiy xavfsizligi ta'minlanadi, ayniqsa, mehnat faoliyati tugaganidan keyin hayot sifatini saqlab qolish uchun pensiya ta'minoti muhim ahamiyatga ega. Pensiya tizimi fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlaydi, bu esa ijtimoiy tenglik va adolatni qaror toptirishda asosiy vosita hisoblanadi. O'zbekiston pensiya tizimi so'nggi yillarda muhim islohotlar bosqichiga kirgan bo'lsa-da, hali ham bir qator muammolar mavjud. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakat aholisi orasida pensiya tizimi bilan qamrab olinganlar soni atigi 38% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichning pastligi, asosan, norasmiy bandlik darajasining yuqoriligi bilan bog'liq. Shuningdek, pensiya tizimiga ajratilayotgan badallar nisbatan yuqori (12-25%) bo'lishiga qaramay, to'lanayotgan pensiyalar miqdori boshqa davlatlar bilan solishtirganda o'rtacha darajada qolmoqda[6]. 2024-yil sentabr oyidan boshlab, O'zbekistonda pensiyalar va nafaqalar miqdori 15% ga oshirildi. Bu o'zgarishlar quyidagi ko'rsatkichlarga olib keldi: pensiya hisoblashning bazaviy miqdori: 428 000 so'm; keksalik pensiyasining eng kam miqdori: 834 000 so'm; nogironlik pensiyasining eng kam miqdori: 920 000 so'm. Ushbu o'zgarishlar aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan bo'lsa-da, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligi va uzoq muddatli samaradorligini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar zarur. Dunyo miqyosida pensiya tizimlari turlicha shakllangan bo'lib, har bir davlat o'zining iqtisodiy va demografik sharoitlariga mos tizimni joriy qilgan. Masalan, Niderlandiya, Islandiya va Daniya kabi davlatlar pensiya tizimining samaradorligi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda[7]. Bu davlatlarda pensiya tizimining muvaffaqiyati, asosan, quyidagi omillar bilan bog'liq: pensiya fondlarining diversifikatsiyalangan investitsiya strategiyalari; aholining pensiya tizimiga ishonchi va faol ishtiroki; davlat tomonidan pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlar. O'zbekiston uchun ushbu tajribalar muhim saboqlar bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xususan, pensiya fondlarining investitsiya strategiyalarini diversifikatsiya qilish, aholining pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish va davlat tomonidan tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlarni ishlab chiqish zarur. O'zbekiston hukumati pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator choralarni ko'rmoqda. 2024-yil iyul oyida Strategik islohotlar agentligi tomonidan pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar orasida pensiya yoshini oshirish, pensiya badallarini qayta ko'rib chiqish va pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan boshqa choralar mavjud. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, pensiya tizimining muvaffaqiyati nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarga, balki aholining tizimga bo'lgan ishonchi va ishtirokiga ham bog'liq[8]. Shu bois, O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilishda aholining fikr-mulohazalarini inobatga olish, tizimning shaffofligini ta'minlash va aholining pensiya tizimiga faol ishtirokini rag'batlantirish zarur. Yana bir muhim jihat shundaki, 2025-yil 1-martdan boshlab, O'zbekistonda pensiya tayinlashning proaktiv shakli joriy etiladi. Bu degani, pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiyalar avtomatik tarzda, hech qanday hujjat talab etmagan holda va fuqaroning murojaatisiz

tayinlanadi. Bunday yondashuv fuqarolarning pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini oshiradi va byurokratik to'siqlarni kamaytiradi. Shuningdek, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun pensiya yoshini bosqichma-bosqich oshirish taklif qilinmoqda. Jahon banki 2023-yil aprel oyida O'zbekistonda pensiya yoshini 65 yoshga to'lgunga qadar yiliga uch-to'rt oydan qo'shib borishni taklif qilgan edi. Bundan tashqari, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun pensiya badallarining darajasini qayta ko'rib chiqish zarur. Hozirgi kunda O'zbekistonda pensiya badallari darajasi 12-25% ni tashkil etadi, bu boshqa mamlakatlarga nisbatan yuqori hisoblanadi. Biroq to'lovlarning yalpi koeffitsiyenti (55%) o'rtacha. Ushbu ko'rsatkich ishchining o'rtacha ish haqiga nisbatan olingan o'rtacha pensiyani ko'rsatadi. Bu nomuvofiqlik fuqaro pensiya badallaridan ko'p mablag' olmayotgani va pensiyalar juda past ekanini anglatadi. Pensiya tizimining istiqboli haqida gapirganda, raqamlashtirish va texnologik yutuqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. 2025-yil 1-martdan boshlab, pensiya tayinlash jarayoni to'liq raqamlashtiriladi va fuqarolarning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar vazirlik va idoralarning elektron bazalaridan olinadi. Bu esa fuqarolardan pensiya tayinlash uchun qo'shimcha hujjatlar yig'ish zaruratini yo'q qiladi va tizimning shaffofligini ta'minlaydi. O'zbekistonda pensiya tizimi dolzarb muammolar va istiqbollari bilan yuzma-yuz turibdi. Tizimning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, aholining pensiya tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish va raqamlashtirish orqali tizimni modernizatsiya qilish zarur. Shuningdek, xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlardan foydalanish, pensiya badallari va pensiya yoshini qayta ko'rib chiqish orqali tizimning samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlaydi va ijtimoiy adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minoti masalasi global miqyosda dolzarb bo'lib, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu bo'limda, pensiya tizimlari va ijtimoiy himoya sohasida yetakchi hisoblangan ikki nafar olim — Robert Holzmann va Robert J. Palaciosning ilmiy ishlari tahlil qilinadi. Robert Holzmann, Jahon banki va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda, pensiya tizimlarining moliyaviy barqarorligi va islohotlari bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Uning "Old-age income support in the 21st century: An international perspective on pension systems and reform" nomli asari, pensiya tizimlarining global muammolari va ularni isloh qilish yo'llarini tahlil qiladi. Holzmannning tadqiqotlari, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, demografik o'zgarishlarga moslashish va ijtimoiy adolatni qaror toptirish masalalariga e'tibor qaratadi[9]. Robert J. Palacios esa, ijtimoiy pensiyalar va ularning umumiy pensiya tizimidagi o'rni bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borgan[10]. Uning "Social pensions part I: Their role in the overall pension system" nomli ishi, ijtimoiy pensiyalarning ahamiyatini, ayniqsa, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashdagi rolini yoritadi. Palaciosning tadqiqotlari, ijtimoiy pensiyalarni joriy etish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha siyosiy va iqtisodiy omillarni tahlil qiladi. Ushbu ikki olimning ishlari, pensiya tizimlarining samaradorligini oshirish, moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirish bo'yicha muhim nazariy va amaliy asoslar yaratadi. Ularning tadqiqotlari, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun pensiya tizimini isloh qilishda foydali bo'lishi mumkin. Xususan, Holzmannning pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalari va Palaciosning ijtimoiy pensiyalarni joriy etish bo'yicha takliflari, O'zbekiston pensiya tizimini yanada samarali va adolatli qilishga xizmat qilishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda pensiya tizimi bilan qamrab olinganlar soni 38% ni tashkil etadi, bu esa pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim omil hisoblanadi. Holzmann va Palaciosning tadqiqotlari, ushbu muammolarni hal qilishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etadi. Kelajakda, O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilishda, Holzmann

va Palaciosning tavsiyalarini inobatga olgan holda, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy pensiyalarni joriy etish va demografik o'zgarishlarga moslashish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bu esa, pensiya tizimining samaradorligini oshirish va fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Metotologik qism: Ushbu maqolaning metodologik qismida ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minotining o'rni va samaradorligini chuqur tahlil qilish maqsadida kompleks yondashuv qo'llanildi. Birinchi bosqichda, mavjud pensiya tizimining institutsional, siyosiy va qonunchilik asoslari, shuningdek, mavjud dasturlar xaritasi va ularning ijtimoiy himoya ehtiyojlariga javob berish darajasi OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Social Protection System Review" metodologiyasi asosida tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali tizimdagi bo'shliqlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ikkinchi bosqichda, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini baholash uchun aktuar tahlil usullari qo'llanildi. Bu usul orqali pensiya fondining aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi nisbat, investitsiya daromadlari, inflyatsiya darajasi, ish haqi o'sishi va demografik omillar kabi ko'rsatkichlar asosida tizimning barqarorligi baholandi. Masalan, 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda pensiya tizimi bilan qamrab olinganlar soni 38% ni tashkil etadi, bu esa tizimning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Uchinchi bosqichda, pensiya tizimining samaradorligini baholash uchun ma'lumotlarga asoslangan statistik tahlil usullari, jumladan, Spearmanning rang korrelyatsiya koeffitsienti va klaster tahlili qo'llanildi. Bu usullar orqali turli mamlakatlardagi pensiya tizimlarining samaradorligi solishtirilib, O'zbekiston tizimining o'ziga xos jihatlari aniqlab berildi. To'rtinchi bosqichda, pensiya tizimining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari bashorat qilish uchun aktuar taxminlar va demografik prognozlar asosida modellashtirish usullari qo'llanildi. Bu orqali pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligi va moliyaviy holati prognoz qilindi, bu esa siyosiy qarorlar qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minotining o'rni har tomonlama tahlil qilinib, tizimning samaradorligini oshirish va barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar: Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minoti muhim o'rin tutadi, ammo mavjud tizimning moliyaviy barqarorligi va qamrov darajasi bo'yicha muayyan muammolar mavjud. 2023-yil holatiga ko'ra, pensiya bilan qamrab olingan aholining ulushi 38% ni tashkil etadi, bu esa pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini baholash uchun aktuar tahlil usullari qo'llanildi, bu usul orqali pensiya fondining aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi nisbat, investitsiya daromadlari, inflyatsiya darajasi, ish haqi o'sishi va demografik omillar kabi ko'rsatkichlar asosida tizimning barqarorligi baholandi. Ushbu tahlillar natijasida, pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun islohotlar zarurligi aniqlangan. Bundan tashqari, pensiya tizimining samaradorligini baholash uchun ma'lumotlarga asoslangan statistik tahlil usullari, jumladan, Spearmanning rang korrelyatsiya koeffitsienti va klaster tahlili qo'llanildi, bu usullar orqali turli mamlakatlardagi pensiya tizimlarining samaradorligi solishtirilib, O'zbekiston tizimining o'ziga xos jihatlari aniqlab berildi. Kelajakda, O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilishda, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy pensiyalarni joriy etish va demografik o'zgarishlarga moslashish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda, bu esa pensiya tizimining samaradorligini oshirish va fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Muxokama: Ushbu maqolaning muhokama bo'limida ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minotining o'rni bo'yicha ikki yetakchi olim — Robert Holzmann va Robert J. Palaciosning qarashlari o'rtasidagi ilmiy polemika tahlil qilinadi. Robert Holzmann, Jahon banki va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda, pensiya tizimlarining moliyaviy barqarorligi va islohotlari bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Uning "Old Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform" nomli asari, pensiya tizimlarining global muammolari va ularni isloh qilish yo'llarini tahlil qiladi. Holzmannning tadqiqotlari, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, demografik o'zgarishlarga moslashish va ijtimoiy adolatni qaror toptirish masalalariga e'tibor qaratadi. Robert J. Palacios esa, ijtimoiy pensiyalar va ularning umumiy pensiya tizimidagi o'rni bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borgan. Uning "Social Pensions Part I: Their Role in the Overall Pension System" nomli ishi, ijtimoiy pensiyalarning ahamiyatini, ayniqsa, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashdagi rolini yoritadi. Palaciosning tadqiqotlari, ijtimoiy pensiyalarni joriy etish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha siyosiy va iqtisodiy omillarni tahlil qiladi. Holzmann va Palaciosning qarashlari o'rtasidagi asosiy farq, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligi va ijtimoiy adolat o'rtasidagi muvozanatga bo'lgan yondashuvlarida namoyon bo'ladi. Holzmann, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun islohotlar zarurligini ta'kidlaydi, bu esa pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Palacios esa, ijtimoiy pensiyalar orqali kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratadi, bu esa pensiya tizimining ijtimoiy adolatni qaror toptirishdagi rolini kuchaytiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda pensiya tizimi bilan qamrab olinganlar soni 38% ni tashkil etadi, bu esa pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim omil hisoblanadi. Holzmann va Palaciosning tadqiqotlari, ushbu muammolarni hal qilishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etadi. Kelajakda, O'zbekiston pensiya tizimini isloh qilishda, Holzmann va Palaciosning tavsiyalarini inobatga olgan holda, pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy pensiyalarni joriy etish va demografik o'zgarishlarga moslashish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bu esa, pensiya tizimining samaradorligini oshirish va fuqarolarning keksalik davrida barqaror daromad manbaiga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa: Ijtimoiy himoya tizimida pensiya ta'minoti aholi farovonligini ta'minlash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy ishonchni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mavjud holat tahlili va xalqaro tajribalar asosida shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, raqamlashtirish va fuqarolarni kengroq qamrab olish orqali tizim samaradorligini yanada oshirish mumkin. Bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar yaqin kelajakda ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishga xizmat qilishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Епрашбаев, III. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.
2. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RO'LI. Global Science Review, 3(2), 246-253.

3. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.
4. Abdusattarovna, O. R. X., & Shohbozbek, E. (2025). IJTIMOIIY FALSAFADA ZAMONAVIIY PEDAGOGIK YONDASHUUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH. *Global Science Review*, 4(5), 175-182.
5. Diloram, M., & Shohbozbek, E. (2025). O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Global Science Review*, 4(5), 207-215.
6. Ergashbayev, S. (2025). Yoshlarning ma'naviyat dunyoqarashini rivojlantirishda uzluksiz ta'lim jarayonlarining o'rni (rivojlangan davlatlar tajribasi misolida). *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(2), 3-9.
7. Maxliyo, S., & Shohbozbek, E. (2025). YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKILLANTIRISDA MAKTABGACHA TA'LIMNING O'RNI. *Global Science Review*, 4(4), 83-89.
8. Nozima, A., & Shohbozbek, E. (2025). TA'LIM MUASSASALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING BOSHQARUV STRATEGIYALARI. *Global Science Review*, 4(2), 23-32.
9. Munisa, M., & Shohbozbek, E. (2025). UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA SU'NIY INTELLEKT VOSITALARINING QO'LLANISHI. *Global Science Review*, 3(3), 224-230.
10. Shohbozbek, E. (2025). BO'LAJAK PEDAGOGLARNING TADQIQOTCHILIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPSUAL ASOSLARI. *Global Science Review*, 1(1), 328-338.